

SAMARQAND SHAHRIDAGI SHOHI ZINDA MAJMUASINING ARXIV
MA'LUMOTLARI VA MUXANDISLIK TAHLILI

*t.f.n., dotsent Shadmanova Z.S., Abdullayeva R. F.
Toshkent arxitektura qurilish universiteti*

Annotasiya. Bugungi kunda arxitektura yodgorliklariga bo'layotgan qiziqish ularga berilayotgan e'tibor shuni ko'rsatadiki, arxitektura yodgorliklarining dunyo miqyosidagi o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Dunyo halqlari azal-azaldan milliy tarixiy obidalarga juda katta e'tibor bilan qaraganlar.

Kalit so'zlari: Samarqand, Afrosiyob, Shohizinda ansambili, ziyoratgoh, yodgorlik, restavratsiya, ta'mirlash, zilzilabardoshlig, konstruktsiya.

Аннотация. Сегодняшний интерес к архитектурным памятникам и внимание, уделяемое им, свидетельствуют о том, что их место и значение на мировом уровне являются бесценными. Народы мира с древнейших времён с большим вниманием относились к своим национальным историческим памятникам.

Ключевые слова: Самарканд, Афросиаб, Ансамбль в Шахизинде, святыня, памятник, реставрация, ремонт, сейсмостойкость, строительство.

Annotation. Today's growing interest in architectural monuments and the attention they receive indicate their invaluable significance and status on a global scale. Since ancient times, nations around the world have treated their national historical monuments with great care.

Keywords: Samarkand, Afrosiab, Ensemble in Shahizind, shrine, monument, restoration, repair, seismic resistance, construction.

Kirish. Samarqandning qadimgi o'zni Afrosiyobni tomosha qilgan sayyohlar uning janub tomoniga yursalar, qiyalikda joylashgan, moviy gumbazlari quyosh nurida yarqirab turgan Shohizinda ansanbmliga duch keladilar. Samarqandliklar uchun muqaddas ziyoratgohga aylangan bu ulug' yodgorlik uzoq-yaqindan kelgan sayyohlar uchun doimo suyakli ziyoratgohdir.

“Samarqand marvaridi” degan nomga sazovor bo‘lgan Shohizinda ansambli nafaqat tarixiy-me’morchilik yodgorligi, balki, mashhur allomalar, avliyolar malikalar, lashkarboshilarning abadiy oromgohi hamdir. Bu yerdagi har bir maqbara faqat o‘zigagina xos bezaklar bilan qoplangan bo‘lishiga qaramay ularning barchasi yaxlit bir kompozitsiyani, tugal bir me’morchilik asarini tashkil etadi. Shohizindaning yana bir qimmatli tomoni shundaki, bu yerda Samarqandning qariyb uch ming yillik tarixi mujassamdir. Negaki, Shohizinda ansambli joylashgan maydon Afrosiyobning janubiy hududlariga kiradi, agarda bu yer qazib ko‘rilsa eramizdan oldingi VI-I asrga oid arxeologik materiallar topiladi. Tarixchilarning aniqlashlaricha, Shohizinda ansamblining shakllanishi eramizning XI asrlaridan boshlangandir. Shohizinda so‘zining ma‘nosi “tirik shoh” bo‘lib, qariyb ming yildan buyon bu nom xalq o‘rtasida yashab kelmoqda. Musulmon tarixchilarining yozishlaricha, tirik shoh-Muhammad payg‘ambarimizning amakivachchasi Qusam ibn Abbosga berilgan unvondir.

Samarqandlik tarixchi Abul Hakimiyning yozishicha, Qusam ibn Abbos payg‘ambarimizning muborak yuzlarini ko‘rgan oxirgi kishidir. Musulmon

tarixchilarining yozishlaricha, Qusam ibn Abbos VIII asrlarda arab lashkarlari tarkibida Samarqandga kelgan va bu yerda dini islomni targ'ib qilish bilan mashg'ul bo'lgan. Bir kuni Qusam ibn Abbos namoz ibodati bilan mashg'ul bo'lib turganida kofirlar hujumiga uchragan va uzilgan boshini qo'liga olib g'or orqali yerning tagiga tushib ketgan.

Samarqand - Shohi Zinda majmuasi

Samarqand shahridagi Shohi Zinda, ya'ni "Tirik shoh" maqbaralar majmuasi o'tmish ajdodlarimiz tarixi va taqdirida alohida o'rin tutadi. U ko'hna Samarqandning janubiy qismida joylashgan bo'lib, muqaddas ziyoratgohlaridandir.

Shohi Zinda nomi Muhammad payg'ambarning amakivachchalari Qusam ibn Abbos nomi bilan bog'liq. G'iyosiddin Javhariyning yozishicha, hazrat Qusam ibn Abbos Muhammad (s.a.v.)ni vafot etgandan so'ng, yuvganlardan biridir. O'sha chog'da Qusam 8 yoshda bo'lgan. Payg'ambarimizni hadislarida aynan u kishi to'g'risidagi quyidagi so'zlari Qusam ibn Abbosni kirish eshiklarini peshtoqida yozilgan: "Qusam ibn Abbos o'z xulqlari va tashqi ko'rinishlari bilan menga o'xshaydigan shaxslardandir" deyilgan.

Shodimulk Oqo maqbarasi

Maqbaralar orasida 1372-yilda qurilgan Shodimulk oqo maqbarasi Shohi Zindada Amir Temur davrida qurilgan birinchi inshoot hisoblanadi. Binoda 11 yoshida vafot etgan Amir Temurning jigargo'shalaridan biri Shodimulk oqo dafn etilgan. Bu binoni Amir Temurning opasi Turqon oqo vafot etgan qiziga atab qurdiradi. 1383-yilda o'zi

ham shu erga dafn etilgan. Maqbarada go'zal naqsh va yozuvlar o'z aksini topgan. Yozuvning birida shunday so'zlar bitilgan: "Bu jannatiy bog'dir va unda tol'e xazinasini ko'milgan. Bu qabrda qimmatbaho marvarid yashirilgan. Unda sarvqad nazokatli yotibdi, shu sababli, bu joyni jannatga qiyoslash mumkin. Bu o'liklar orasida garchi uning uzugida qudratlilik muhri bo'lsa-da, Sulaymonday odam g'oyibga ravona bo'ldi". Binoning ustalari Zayniddin va Bahriddin ekanligi ta'kid etilgan. Boshqa bir yirik jimjimador kitobada shunday deyilgan: "Ushbu shirtdat muqarnaslarga to'la gumbaz va zarhal peshtoqlarni Zayniddindan xotira deb bilgil. Bu maskanda ko'rib turgan har bir san'at va mahorat ijodkor yaratuvchining marhamatidir". Maqbaraning ichki tomonlari yanada hashamatli va ziynatlidir. Shuning uchun ham u Shohizinda majmuasining eng go'zal guldastasi hisoblanadi.

Me'morlar yuqorida keltirilgan me'moriy yechim, badiiy bezaklar yordamida markaziy Osiyo me'morchiligi zarvarag'laridan yana birini yaratishgan. XV asrning ikkinchi yarmidan XIX asrning ikkinchi yarim oralig'ida maqbarani asrash, ta'mirlash ishlari asosan unga ajratilgan vaqiflardan qisman ziyoratchilar va temuriylarning keyingi avlodlari ajratgan mablag'lar hisobiga olib borilgan.

Shodimulk Oqo maqbarasi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Массон М.Е. Среднеазиатские мосты прошлого и проблема изучения. Т., 1978, 57 с.
2. Нилсен В.А. Архитектура Средней Азии V-VIII вв. Т., ФАН, 1966, 333с.
3. Нилсен В.А., Манакова В.Н. Архитектурный декор памятников Узбекистана, Ленинград, 1974 г., Стройиздат, 272с.
4. К.С. Абдурашидов Ф.Р Кабулов Б.К Рахимов Инженерные проблемы архитектурных памятников. Т., Изд. «Фан»., 2011 г., 350с.
5. Shadmanova Z. S., Maksudova G.A., Arifjanova N. Sh. (2024) ARHITEKTURA YODGORLIKLARIDA SAROY, MAQBARA VA MASJID TIPI DAGI BINOLARDA QO‘LLANILGAN ANTISEYSMIK TADBIRLARNI SAMARADORLIGINI ANIQLASH. Строительство и образование, 3 (5), 31-35.
6. Shadmanova Z. S., Maksudova G.A. (2024). CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF MALEK ASHTAR COMPLEX IN SHAHRISABZ CITY. Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation 2 (ISSUE 04), 10-15.